

TENSÕES DE AXIALIDADE: AS DIRETORIAS REGIONAIS DA ERA VARGAS

THEISEN, Anye¹

Mestranda no PROPAR UFRGS

anyepedrosotheisen@gmail.com

RESUMO.

O trabalho analisa o caráter político que orientou a arquitetura art déco dos edifícios sede das Diretorias Regionais construídos no período Vargas. Entre conflitos territoriais e ideológicos do século XX, a arquitetura foi ferramenta representativa para muitas campanhas. Se trata de um momento onde coexistiram diferentes arquiteturas, como a arquitetura fascista, neoclássica, construtivista, art-déco, modernista entre tantas outras. Juntas, compõem a diversidade arquitetônica do período moderno. A partir deste entendimento, o trabalho abre a discussão para os arranjos políticos que se relacionam com a arquitetura *art déco* das Diretorias Regionais construídas no período Vargas. As diretorias regionais fizeram parte de políticas públicas que visavam a construção de uma nação, sendo centros estratégicos de comunicação que relacionavam os serviços dos correios e telefonia, na época, estatais. De caráter racionalista, o governo varguista centraliza a produção das novas edificações por meio de tipologias que são replicadas em todo o país. O trabalho analisa quatro sedes: a de Curitiba, a de Belo Horizonte, a de Maceió e a de Belém.

Palavras-chave: ART DÉCO, ERA VARGAS, ARQUITETURA MODERNA

¹ O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

1. INTRODUÇÃO

Em 1930, a Frente Vargas toma o poder e inicia um projeto de Brasil moderno que ecoa por todo o século XX. Se estabelecem novos arranjos para a indústria e o trabalho, a educação e a saúde, a defesa e a soberania nacional. As Diretorias Regionais, que se encontram neste contexto em diversos Estados brasileiros, são projetadas a partir de uma nova diretriz: a padronização das edificações estatais. A discussão acerca dessa busca por um padrão arquitetônico a ser utilizado pelo Estado evidencia problemas orçamentários e funcionais. A falta de projetos arquitetônicos bem detalhados, com especificações para execução das obras, foi uma das principais motivações para a padronização. Além disso, as diferentes frentes arquitetônicas disputavam por espaço em um momento em que novas edificações públicas eram construídas, reforçando a necessidade de uma identidade centralizada. Apesar da Era Vargas ter alinhamentos evidentes às políticas desenvolvimentistas, ainda é possível ressaltar diferentes ideologias que compunham o cenário nacional. Desde defensores do totalitarismo até modernos de visão pluralista. A relação entre Brasil e Estados Unidos da América também vale ser lembrada; ainda em 1930, eram remanescentes os ecos da Constituição Federal de 1891, que adotou o federalismo estadunidense em suas bases. O trabalho busca trazer um entendimento mais amplo do contexto político-ideológico brasileiro entre as décadas de 1930-1940; assim como ampliar as discussões sobre as arquiteturas modernas em disputa e o que se entende enquanto *art déco*; e, por fim, realizar a análise crítica das Diretorias Regionais, com foco em quatro sedes: a de Belém, a de Curitiba, a de Maceió e a de Belo Horizonte.

2. O ESPECTRO POLÍTICO MODERNO BRASILEIRO

Muito embora o golpe de 1930 tenha tido caráter autoritário, adotando a dissolução do Congresso Nacional, é superficial o entendimento deste período enquanto uma hegemonia totalitária. Boa parte da diversidade ideológica que se apresentou a partir do Governo Constitucional (1934) advém da sociedade intelectual mineira, que compunha os núcleos de poder político já no período do Governo Provisório (1930). Nesse amplo espectro encontramos tanto Francisco Campos, defensor do totalitarismo autoritário¹, peça fundamental para a Constituição de 1937, quanto Gustavo Capanema, intelectual humanitário e político que inaugurou a sede do Ministério da Educação e Saúde de 1945, edifício que hoje carrega seu nome. Essas duas figuras, embora sejam ambos pertencentes a núcleos próximos, representaram frentes ideológicas bastante distintas. Sobre Francisco Campos, Fausto Boris afirma que:

*[...] iria se tornar célebre por ser o principal redator de uma legislação autoritária. Como ministro da Justiça, redigiu a Carta de 1937 que instaurou o Estado Novo. Anos depois, colaborou ativamente na elaboração das leis autoritárias, após a derrubada do governo João Goulart, em 1964.*²

Capanema, por outro lado, embora não tenha erguido a bandeira do movimento moderno de forma direta, nomeou seu chefe de gabinete, Carlos Drummond de Andrade, que realizava essas conexões.

Outra frente ideológica importante é o militarismo. Com a Proclamação da República de 1889, se destacam principalmente os ideais positivistas e liberais que estabelecem uma dinâmica onde o exército atua tutelando a política³. É aí que se encontram as tendências autoritárias associadas a Vargas durante o Estado Novo e ao posterior golpe de 1964. Se trata de um entramado de raízes profundas que se sobrepõem desde antes do período republicano, sendo as Forças Armadas esta instituição de caráter tecnocrático que assume a responsabilidade da manutenção da lei e da ordem. O viés liberal da Primeira República também é bastante expressivo: “Os liberais, a seu turno, defendiam uma república no estilo dos Estados Unidos da América, como deixa transparecer o Manifesto de 1870.⁴”

Assim, o positivismo de Comte se une ao federalismo estadunidense liberal num ecletismo ideológico que molda a Constituição Republicana de 1891. O que muda na equação em 1930 é a abordagem nacionalista e centralizada em oposição aos ideais liberais do federalismo norte-americano. Embora o modelo liberal descentralizado tenha sido deixado para trás, a relação do Brasil com a federação estadunidense ainda teria aproximações, principalmente no desenrolar da grande guerra de 1945, onde o então presidente estadunidense Roosevelt pressiona os países da América Latina por uma união pan-americana contra o Eixo⁵. De forma geral, diferentes ideologias permeavam o governo de Vargas, desde os intelectuais modernistas em busca de uma identidade nacional autêntica, os antigos aristocratas latifundiários remanescentes do Império, os militares herdeiros do positivismo e federalismo norte-americano, políticos defensores do totalitarismo autoritário entre outros, sendo o grande desafio da gestão de fato consolidar uma centralização política. Não obstante, os conflitos entre essas diferentes ideologias não eram raros e isso se sugere com a ampla diversidade arquitetônica. Desde o Ministério de Educação e Saúde de Lúcio Costa, moderno e corbusiano, até o projeto da Cidade Universitária do Brasil de Piacentini, de arquitetura fascista que nunca chegou a ser construído. A cada novo concurso, novas disputas. A arquitetura que seria construída, assim como sua autoria e simbologias, era o que estava em pauta.

3. ARQUITETURAS EM DISPUTA E O ART DÉCO

O discurso do então ministro do trabalho na exposição das obras públicas de 1944 elucida o entendimento do momento acerca da importância das edificações públicas: “O edifício público é um testemunho da vida de um povo, um documento escrito no tempo. Não se limita à finalidade imediata do serviço do Estado. É, por certo, um memorial da civilização que o informa.⁶” Dada a grande relevância das edificações públicas, era acirrada a concorrência entre os arquitetos do período para consolidar sua assinatura num momento de estrelato também no cenário internacional. É já conhecido o caso do concurso realizado para o projeto da sede do Ministério da Educação e Saúde⁷, mas existem também outros casos emblemáticos como o projeto da Cidade Universitária do Brasil no Rio de Janeiro, realizado pelo arquiteto italiano Marcello Piacentini⁸ que nunca chegou a ser construído. Capanema, acerca deste projeto, consulta Lúcio Costa, que indica uma outra figura estrangeira: Le Corbusier⁹. Não foi raro naquele momento pedidos de alterações nos projetos das

edificações com o objetivo de passar uma mensagem no tom desejado, como no caso do Ministério da Guerra que se modernizou com o *art déco* estadunidense:

O 'moderno' em questão adviria tanto da 'técnica da construção, orientada no sentido de aliar às preocupações de ordem estética as do interesse administrativo', como da 'influência do chamado estilo moderno norte-americano'¹⁰.

O autor do projeto, Christiano Stockler das Neves, foi resignado à tarefa após estudos de outros profissionais terem sido rejeitados pelo ministério. A revista do Serviço Público publicou:

[...], mais que qualquer descrição, mostram a estrita obediência dos seus autores às leis do Belo, às regras da estética, servindo ao estilo norte-americano, indiscutivelmente o mais próprio para as grandes construções de caráter monumental, apresentando a majestade indispensável a um edifício público.¹¹

Fig. 01: Antigo Ministério da Guerra. Fonte: iPatrimônio. Foto: Inepac.

Apesar das edificações até aqui citadas se localizarem na cidade do Rio de Janeiro, não foi a escola carioca a única fonte de influência, como se evidencia com o projeto de Christiano, paulista e fundador da Faculdade de Arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

O chamado 'estilo norte-americano' se caracteriza por um certo ecletismo, não sendo uma arquitetura tão comprometida com a pureza da arquitetura moderna desenvolvida na Europa. Essa característica possibilita a incorporação de símbolos didáticos do progresso como ornamentos nas fachadas; as linhas geométricas que remetem à velocidade, grafismos ilustrando águias e figuras femininas. O *art déco* se consolida como a representação da metrópole moderna, com uma flexibilidade plástica que possibilita um tipo de luxo cinematográfico. Embora esse tipo de arquitetura tenha mantido ideais modernos de racionalidade e funcionalidade, não abandonou o apelo historicista do ornamento e da simetria. Tim Benton e Charlotte Benton, em "*Art déco 1910-1939*", chegam a estabelecer que se trata de um 'estilo moderno' mas não modernista. Já Hugo Segawa¹² associa a utilização do termo *art déco* mais à prática decorativa do que construtiva. O que vai se sugerindo ao realizar um paralelo entre as edificações *art déco* das DR's, e a arquitetura modernista brasileira, é que, enquanto a primeira vertente atuava funcionalmente a serviço do Estado associada ao desenvolvimentismo, a segunda buscava desenvolver uma fundamentação dentro da própria disciplina da arquitetura sem maiores protagonismos de gosto ou estilo; uma divisão que Hitchcock¹³ estabelece como "arquitetura burocrática" e "arquitetura de gênio". A arquitetura *art déco* também foi adotada nas infraestruturas construídas por Roosevelt com as políticas públicas do *New Deal*. A difusão do *art déco* pela América Latina tem relação direta com os Estados Unidos:

Como consequência direta da influência dos Estados Unidos nas nações latinoamericanas no entre guerras, o *art déco* se tornaria a linguagem oficial de programas arquitetônicos do governo Vargas, como as agências postais, os hospitais e sanatórios por todo o Brasil, em que a padronização ou a standartização era necessária para que se acelerasse a construção.¹⁴

No caso das infraestruturas que eram necessárias por uma questão logística, se buscava uma linguagem moderna e pragmática; um moderno necessário. Ainda, existia uma preocupação para que não se utilizasse uma arquitetura "moderna extrema" nos edifícios públicos, assim, o *art déco* foi útil:

Conforme visto na matéria da Revista do Serviço Público, o 'critério' de se 'evitar o moderno extremado por não ser próprio de edifício para repartições públicas', vinha sendo adotado nos projetos organizados pela Diretoria do Domínio da União (DDU).¹⁵

Mas de fato houve uma mudança extrema em todas as camadas das instituições públicas que passam a contar com um caráter burocrático centralizado:

Se no plano político pretendia-se minar os pilares do Estado oligárquico e das elites tradicionais, reforçando a capacidade de intervenção e a centralização do poder do governo federal, na esfera institucional esse movimento se traduziu na reorganização da estrutura burocrática do Estado conforme princípios de racionalização, normatização e padronização de matriz taylorista.¹⁶

Esse caráter se evidencia também nas instâncias de autoria e desenvolvimento de projeto enquanto processo de equipe. Diferente das dinâmicas da arquitetura de gênio¹⁷ onde a assinatura de um arquiteto indivíduo é da maior importância, na arquitetura burocrática a expressão pessoal é suprimida.

4. AS DIRETORIAS REGIONAIS

É neste contexto que os projetos das diretorias regionais, distribuídas em 15 Estados brasileiros, foram desenvolvidos. Através de tipologias que seriam adaptadas em cada caso. Os projetos centralizaram a linguagem arquitetônica e a edificação como um todo.

No ano de 1932 saiu das pranchetas da Seção de Edifícios, subordinada à Diretoria de Material do DCT (lotada no Rio de Janeiro), um total de 92 'projetos ou estudos de remodelação e adaptação de sedes e repartições, de mecanização ou construção de edifícios no Nordeste e de agências especiais ou sedes de diretorias regionais nos estados.¹⁸

Embora existam registros dos cargos de diretoria¹⁹ do Departamento dos Correios e Telégrafos (DCT) durante o período de construção das DR's, a autoria dos projetos é da equipe da Seção de Edifícios subordinada à DCT. A tentação do historiador de arquitetura em associar assinaturas individuais a projetos é evitada nos casos de arquiteturas burocráticas, o que em nada diminui a qualidade da arquitetura realizada. "Enquanto o modelo liberal, cujo núcleo é dominado pela ideia do arquiteto como criador individual, ocupa o centro da narrativa, o modelo burocrático é não apenas marginalizado, ele é ignorado.²⁰"

Os projetos das Diretorias Regionais eram replicados de norte a sul de acordo com a melhor adequação das tipologias desenvolvidas. Aqui, serão analisadas quatro edificações em diferentes regiões do Brasil, visando verificar se a padronização foi bem sucedida na difusão destas infraestruturas. Tratam-se das Diretorias Regionais das cidades de Curitiba, Belém, Maceió e Belo Horizonte. No caso das sedes de Belo Horizonte e Belém são atribuídas autorias dos projetos à José Story dos Santos²¹ e Archimedes Memória²², embora não fique claro se os arquitetos foram integrantes das equipes que desenvolveram os projetos-tipo ou se foram responsáveis pela adaptação do projeto no local implantado.

A sede de Curitiba é uma edificação de partido arquitetônico quadrado e vazado pelo pátio interno tendo as fachadas trabalhadas com marquises lineares acima das janelas e feixes verticais demarcando os acessos. Na figura 02 podemos verificar também uma intenção no desenho urbano do passeio da esquina em que se localiza a edificação.

Fig. 02: Diretoria Regional do Paraná. Fonte: REIS, 2014, p. 182

Já a sede de Belém, se organiza em função da irregularidade do terreno, dando protagonismo para à circulação vertical da escada na esquina, sendo esta trabalhada com formas curvas e fachada também geometrizada, além de uma torre com relógio ao topo.

Fig. 03 - Sede da DR de Belém. Fonte: REIS, 2014, p.196

As sedes de Maceió e Belo Horizonte são variações da tipologia denominada cubista que explora um dinamismo prismático através dos volumes que compõem a edificação.

Fig. 04: Sede da DR de Maceió (AL). Fonte: REIS, 2014, p.191

Fica bastante evidente a influência dos desenhos náuticos, principalmente nos dois corpos curvos da esquina, um mais vertical e outro baixo.

É possível identificar elementos padrão nas diferentes edificações, como marquises evidenciando os acessos e janelas, prioridade das circulações verticais e tratamento da esquina através de formas curvas e a ornamentação característica do *art déco* que se apresenta em todas as edificações através de geometrizações. A modernidade aparece tanto em função da racionalização das plantas quanto no que Margareth da Silva Pereira caracteriza como tensionamento da axialidade²³. É possível identificar a padronização estilística e de estratégias projetuais realizadas pelo DCT, embora na aplicabilidade dos projetos haja ajustes e adaptações.

Fig. 05: Sede DR de Belo Horizonte. Fonte: REIS, 2014, p.194.

5. CONCLUSÃO

O caráter político do *art déco* adotado enquanto linguagem arquitetônica oficial do período Vargas se relaciona aos ideais racionalistas de progresso industrial, de forte influência estadunidense. O racionalismo, em diferentes campos, costuma tomar para si uma aparente neutralidade, afastando o indivíduo e centralizando a razão. Nesse sentido, o esforço do governo Vargas para superar o anterior Estado oligárquico, financiador de construções intimamente pessoais que portavam brasões e nomenclaturas, aconteceu adotando um modelo burocrático racional, com projetos pré-definidos em tipologias, replicáveis e desenvolvidos por equipes de funcionários públicos centralizados na capital. Diversos arranjos funcionais são explorados dentro desse pragmatismo e das exigências estatais de padronização e replicabilidade, sendo muitas dessas edificações hoje já parte do acervo do patrimônio histórico da nação. O foco do trabalho não foi reduzir as construções às ideologias às quais se associam, mas, sim, identificar as intenções políticas por trás das edificações públicas analisadas.

6. NOTAS E CITAÇÕES

1. Schwartzman, Bomeny e Costa, "Tempos de Capanema", 2000. pp. 79-84.
2. Fausto, "História do Brasil", 2006. p. 329.
3. Ibid., p. 313.
4. Hülsendeger, "Republicanos", 2024. pp. 6-7.
5. Fausto, "História do Brasil", 2006. p. 381.
6. Reis, "O art déco", 2014. p. 121.
7. O vencedor do concurso foi Archimedes Memória com um projeto de edificação de influência historicista marajoara que não foi construído, sendo a edificação construída projetada por Lúcio Costa e equipe.
8. Uma das figuras representantes da arquitetura fascista da Itália de Mussolini e autor de obras como o Edifício Matarazzo, atual sede da Prefeitura de São Paulo.
9. Reis, "O art déco", 2014. p. 107.
10. Ibid., p. 113.
11. Ibid.
12. Segawa, "Modernidade Pragmática", 1998, pp. 54-60.
13. Hitchcock, 1947, p.4 apud Trajano Filho, 2025, p. 5.
14. Costa, "O art déco", 2013, p. 131.
15. Reis, "O art déco", 2014. p. 141.
16. Trajano Filho, "Equipes técnicas", 2025. p. 11.
17. Hitchcock, 1947, p.4 apud Trajano Filho, 2025, p. 5.
18. Reis, "O art déco", 2014. p. 166.
19. A exemplo, Adroaldo Tourinho Junqueira Ayres, engenheiro civil que ocupou a cadeira de Diretor Geral de Departamento dos Correios e Telégrafos durante toda a década de 1930.
20. Trajano Filho, "Equipes técnicas", 2025. p. 7.
21. Castriota e Passos, "O 'estilo moderno'", 1998, p.313.
22. Chaves, "Arquitetura", 2008
23. Pereira, "Os correios", 1999, p. 132 apud Reis, "O art déco", 2014, p.178.

7. REFERÊNCIAS

- AL ASSAL, Marianna Ramos Boghosian. "Arquitetura, Identidade Nacional e Projetos Políticos na Ditadura Vargas. As escolas práticas de agricultura do Estado de São Paulo." Dissertação, FAUUSP, 2009.
- BENTON, Charlotte, Tim Benton, e Ghislaine Wood. *Art Déco 1910-1939*. V&A Publications, 2003.
- BORIS, Fausto. *História Do Brasil*. 12º ed. Edusp, 2006.
- CASTRIOTA, Leonardo Barci, e Luiz Mauro do Carmo Passos. "O 'estilo moderno': Arquitetura em Belo Horizonte nos anos 30 e 40." Em *Arquitetura da modernidade*, 1º ed. Editora UFMG, IAB-MG, 1998.
- CHAVES, Celma. "Arquitetura, modernização e política entre 1930 e 1945 na cidade de Belém". *Arquitextos* 094.06, ano 08 (2008).
- CORREIA, Telma de Barros. "Art déco e indústria Brasil, décadas de 1930 e 1940". *Anais do Museu Paulista* 16, n. 2 (2008): 47–104.
- COSTA, Renato Gama-Rosa. "O art déco nas agências dos Correios: uma reflexão sobre a padronização arquitetônica nos serviços públicos." *POSTAIS*, 2013.

- FARIAS, Fernanda de Castro, e Nelci Tinem. "AS EXPRESSÕES DA MODERNIDADE NO BRASIL: o lugar do art déco". Trabalho em evento apresentado em Docomomo Brasil, Salvador, BA. 13 seminário, 7 de outubro de 2019.
- HÜLSENDEGER, César Augusto. "Republicanos, positivistas e federalistas... Mas nem tanto." *Revista Eletrônica ESA/RS*, 2024.
- PÉRGOLIS, Juan Carlos. "Art Déco, ornamento y geometría Un ejercicio metodológico para la investigación en arquitectura". *EDUCOSTA* 11, n. 1 (2012): 55–90.
- REIS, Márcio Vinícius. "O art déco na Obra Getuliana. Moderno antes do modernismo." Tese (Doutorado - Área de concentração: História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo), FAUUSP, 2014.
- SCHWARTZMAN, Simon, Helena Maria Bousquet Bomeny, e Vanda Maria Ribeiro Costa. *Tempos De Capanema*. Paz E Terra, 2000.
- SEGAWA, Hugo. "Arquitetura na Era Vargas: o avesso da unidade pretendida". Em *Moderno e Nacional*. EdUFF, 2006.
- SEGAWA, Hugo. "Construções de ordem. Um aspecto da arquitetura no Brasil 1808-1930". Dissertação, FAUUSP, 1987.
- TRAJANO FILHO, Francisco Sales. "Equipes técnicas, funcionalismo e burocracia na arquitetura das obras públicas no Brasil dos anos 1930". *Seminário Docomomo Brasil: Anais* 15 (2025): 1–15.

8. BIOGRAFIA

Anye Theisen, mestrande e bolsista Capes pelo Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Investiga excepcionalidades patrimoniais.